

Применение цифровых моделей рельефа и аэрокосмических методов для анализа и решения экологических проблем Шекинского района Азербайджана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931484>

Натаван Рамиз кызы Джафарова

д.ф.г.н.

Бакинский Государственный Университет

<https://orcid.org/0000-0002-1745-0919>

E-mail: jafarova.nata@mail.ru

Аннотация: Мониторинг экологических процессов с использованием аэрокосмических технологий приобретает всё более важное значение в условиях глобальных климатических изменений и усиления антропогенного давления. Современные спутниковые и авиационные наблюдения дают возможность исследователям получать многоплановую и достоверную информацию об окружающей среде, фиксировать изменения в реальном времени и прогнозировать возможные сценарии их развития. Интеграция цифровых моделей рельефа с данными дистанционного зондирования позволяет не только выявлять потенциально опасные зоны, но и проводить пространственный анализ природных процессов, что способствует более рациональному природопользованию. Для Шекинского района Азербайджана, который отличается сложным горным рельефом и подвержен частым природным катастрофам — оползням, паводкам и эрозии почв, такие методы особенно актуальны. Их применение создаёт основу для выработки эффективных стратегий управления рисками, разработки адаптационных мер и обеспечения экологической устойчивости региона в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: мониторинг, цифровая, экология, аэрокосмические методы

Application of digital elevation models and aerospace methods for the analysis and solution of environmental problems in the Sheki district of Azerbaijan

Abstract: Monitoring of environmental processes using aerospace technologies is becoming increasingly important in the context of global climate change and growing anthropogenic pressure. Modern satellite and aerial observations provide researchers with comprehensive and reliable information about the environment, enabling real-time tracking of changes and forecasting possible scenarios of their development. The integration of digital elevation models with remote sensing data allows not only the identification of potentially hazardous zones but also the spatial analysis of natural processes, which contributes to more rational use of natural resources. For the Sheki district of Azerbaijan, characterized by a complex mountainous relief and frequent natural disasters such as landslides, floods, and soil erosion, these methods are particularly relevant. Their application forms the basis for the development of effective risk management strategies, the design of adaptation measures, and the long-term assurance of environmental sustainability in the region.

Keywords: monitoring, digital, ecology, aerospace method

Введение: Современные экологические проблемы, вызванные изменениями климата, антропогенным воздействием и природными катаклизмами, требуют инновационных подходов к их изучению и решению. Одним из таких подходов является использование аэрокосмических методов, которые предоставляют уникальные возможности для мониторинга, анализа и управления экологической ситуацией на разных уровнях. Эти технологии позволяют эффективно собирать данные об окружающей среде, отслеживать изменения в режиме реального времени и разрабатывать стратегии для обеспечения экологической устойчивости (4).

Шекинский район расположен на высоте примерно 500–850 метров над уровнем моря, а в некоторых местах высота достигает 3000–3500 метров. В горах преобладают отложения юрского и мелового периода, а у подножий гор — антропогенные и неогеновые отложения. Район отличается обилием водных ресурсов, нормальными

условиями влажности, плодородными почвами, густой растительностью и лесным покровом. Шекинский район Азербайджана, обладающий богатым природным и историческим наследием, нередко сталкивается с природными бедствиями, такими как оползни, наводнения и эрозия почвы (1). В этом контексте использование цифровых моделей рельефа (ЦМР), получаемых с помощью аэрокосмических технологий, представляет собой перспективный инструмент для мониторинга природных процессов и решения возникающих экологических проблем. Статья посвящена анализу возможностей применения аэрокосмических методов в экологическом мониторинге Шекинского района. Особое внимание уделяется преимуществам данных технологий, их практическому применению для предотвращения и минимизации последствий экологических угроз, а также техническим и экономическим аспектам внедрения этих методов(5).

Решение экологических проблем требует подходов к планированию и управлению, основанных на точной информации. Не исключением составляет и применение данной методики и для Шекинского района. С этой точки зрения цифровая модель рельефа Шекинского района стала важным инструментом для анализа, мониторинга и решения экологических проблем. Основные направления использования цифровой модели рельефа для решения экологических проблем включают:

1. Топографический и гидрологический анализ.
2. Планирование использования земель.
3. Планирование инфраструктуры.
4. Анализ влияния изменения климата.
5. Управление природными катастрофами.

Материалы и методы: Основные методы используемы в статье это сбор данных в ГИС среде, создание новых моделей, а также сравнительный анализ аэрокосмических снимков. В настоящее время это может быть использовано для выявления причин возникновения экологических проблем на территории района, определения зон риска и прогнозирования возможных последствий.

Рис 1. Процесс выделения ЦМР для территории Шекинского района. (ArcMap10.8)

По каждому направлению использования цифровой модели рельефа для решения экологических проблем Шекинского района имеется важность в четко поставленной задаче. Рассмотрим важность каждого направление по отдельности.

1. Гидрологический анализ. Как известно, Шекинский район богат многочисленными реками. Цифровые модели рельефа используются для определения направлений течения воды, расположения водных источников и их гидрологического режима. Полученные данные применяются для управления водными ресурсами, предотвращения наводнений и паводков, сохранения водных запасов и обеспечения эффективного водоснабжения. Река Киш расположенная в Шекинском районе делятся на два типа: сели (паводковые) и непаводковые. К ней относятся такие реки, как Кайнар, Дузлудэре, Додудере, Алагоют, Шейтанлы и другие. Эти реки расположены в основном в низменных и относительно среднегорных районах. Их наклон относительно других рек

меньше. Другие же притоки реки Киш относятся к рекам, создающим угрозу паводков и селевых потоков (3).

2. Планирование использования земель. Шекинский район в основном характеризуется горным рельефом. Такие территории считаются зонами с высоким риском эрозии. С помощью цифровых моделей рельефа можно определить скорость эрозии и ее уровень. Полученная информация является важной основой для планирования и разработки мероприятий по особому контролю над зонами, подверженными эрозии, а также предотвращению деградации почв. На Рисю 2. Ясно видно более темными тонами территории подверженные эрозионным процессам. Данная модель была получена после обработки ЦМР Шекинского района в программе SAGA GIS. После получения это модели специалисты могут оценить степень эрозионных процессов и предпринять меры для устойчивого использования земель. (3)

Рис.2 Степень эрозионных процессов в Шекинском районе. (SAGA_GIS)

3. Планирование инфраструктуры. Цифровые модели рельефа служат источником информации для планирования развития Шекинского района и реализации инфраструктурных проектов. При строительстве мостов, дорог, туристических центров и других объектов инфраструктуры эти модели используются для определения возможного негативного воздействия на окружающую среду и минимизации рисков развития.

4. Анализ влияния изменения климата. Загрязнение атмосферы является основным источником экологических рисков для здоровья и угрозой изменения климата. Как известно, использование аэрокосмических методов для мониторинга качества воздуха и выявления объектов, вызывающих загрязнение, является одной из наиболее актуальных задач современности. С помощью оборудования, установленного на самолетах и спутниковых системах, можно определить концентрации газов и взвешенных частиц в атмосфере, а также составить карты качества воздуха. Применение этих методов является важным инструментом для выявления источников загрязнения воздуха и разработки методов контроля. На рисунке 3 показано сопоставление данных среднегодовой температуры и расположение рек для дальнейшего анализа взаимодействия этих данных.

Рис 3. Гидроклиматическая карта Шекинского района (ArcMap 10.8)

5. Управление природными катастрофами. Аэрокосмические исследования играют важную роль в наблюдении и прогнозировании природных разрушительных явлений. В частности, прогнозируя погодные условия Шекинского района, они позволяют быстро определить вероятность возникновения, границы и масштабы таких природных катастроф, как штормы, наводнения, ураганы, паводки и другие. Эти данные способствуют развитию систем раннего оповещения и реализации мер по подготовке к возможным катастрофам. В последние годы в данном районе происходят внезапные природные катаклизмы в связи с изменением климата. В таблице 1 указаны данные ущерба от селей и паводков, а в данном регионе. Данные взяты из полученных Национальным департаментом гидрометеорологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям, за период 2002-2017 годов зафиксирован ущерб, нанесенный паводками хозяйству и жизни населения в Шекинском районе (2).

Таблица 1. Ущерб, нанесенный паводками хозяйству населения в период 2002-2017 годов.

Дата	Название реки	Нанесенный ущерб
27.08.2002	Киш	Нарушено водоснабжение, повреждены 4 жилых дома.
10.07.2004	Киш	5 частных домов стали непригодными для проживания.
2005	Шин	Разрушены 2 моста, повреждены 3 частных дома.
21.07.2008	Киш	Погибло 15 голов скота, 34 дома стали непригодными для проживания.
21.08.2009	Киш	Разрушен 1 мост, нанесен ущерб населенному пункту.
03.07.2016	Киш	Разрушен бетонный мост, соединяющий реку Киш с районным центром.
11.05.2017	Киш	Разрушен мост, ведущий к станции на реке Киш.

Рис. 4. Увеличение площади населённых пунктов в зонах опасных для затопления на реке Киш (2004-2022 гг.). (Источник: Google EarthPro)

На рисунке 4 видно значительное увеличение населённых пунктов в зоне риска затопления. Такую точную информацию для дальнейшего прогнозирования и предотвращения последствий могут дать только аэрокосмические снимки.

Выводы. Основной природной причиной возникновения разрушительных природных явлений и экологических проблем в Шекинском районе является крутой рельеф территории и ее гидрометеорологические характеристики. Так, в районах с сильным уклоном частые ливни приводят к паводкам. Это, в свою очередь, вызывает водную эрозию почв, оползни и наносит ущерб жизни и хозяйству населения. Антропогенной причиной эрозии в Шекинском районе является интенсивный выпас скота, а также уничтожение деревьев и растительного покрова. Цифровая модель рельефа (ЦМР) имеет большое значение для изучения экологических проблем района. Основным преимуществом ЦМР является то, что такие ГИС-модели, помимо координат широты и

долготы, включают данные о высотах. Создание DEM-модели (цифровой модели рельефа) для Шекинского района позволяет четко определить рельеф и крутизну территории, что помогает выявить проблемы, связанные с паводками, оползнями и эрозией. Использование данных аэроснимков дает возможность точно оценить риск и составить план по прогнозированию дальнейших действий.

Литературы

1. География Азербайджанской Республики, том II, Экономическая, социальная и политическая география, Баку, 2014.
2. НАНА, ШРНЦ. Паводки в бассейне реки Киш и меры борьбы с ними, Баку: «Нурлан», 2010, 159 с.
3. Мехтиев А.Ш., Азизов Б.М., Бадалова А.Н. «Физические основы дистанционного зондирования Земли», Баку – 2015, 307 с.
4. Мехтиев А.Ш., Азизов Б.М., Мехтиев Ч.С. «Аэрокосмический мониторинг», Баку- «Вяз»-2005, 2007 с.
5. Исмагова Х.Р., Джафарова Н.Р. Применение спутниковой информации для минимизации риска затопления при наводнениях.
6. Институт географии имени академика Г. А. Алиева НАНА, География Азербайджанской Республики, том I, Физическая география, Баку, 2014.